

МЕСТО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК

Денисович Вероника Владимировна

кандидат юридических наук, доцент, <https://orcid.org/0000-0003-3125-6570>, e-mail-
veronika.denisovich@inbox.ru, телефон: 89823651689.

Научно-исследовательский институт цифровых технологий и права Казанского инновационного
университета имени В.Г. Тимирязова, г. Казань, Россия

Аннотация. В конце XX века человечество инициировало масштабную интеграцию цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности в различные сферы правового регулирования. Многие отрасли права начали активно адаптироваться к системе новых цифровых правоотношений, однако не все технологии были восприняты однозначно. Данный инновационный подход обеспечивает ученых, правоприменителей возможностью моделирования реалистичных сценариев уголовно-правовых отношений в условиях контролируемой среды, включая метaprостранственные и лабораторные инсталляции, что позволяет осуществлять мониторинг когнитивных, аффективных, физиологических и поведенческих реакций человека на различные общественно-опасные ситуации в режиме реального времени при сохранении высокого уровня противоправности и общественной опасности. Одной из ключевых причин, почему отрасль уголовного права начинает активно изучать влияние цифровых технологий на общественные отношения, является вопрос безопасности человека, защиту его прав и свобод. Работа в данной сфере сопряжена с высокими рисками, и любую ошибку можно считать критической. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в механизме совершения преступления позволяет создать более реалистичные и стрессовые условия, что непосредственно отражается на квалификации уголовно-правовых деяний. Статистические данные показывают, что человек с каждым годом все больше времени проводит в условиях метавселенных (гибридной среды). Проблемы, с которыми сталкивается внедрение VR/AR-технологий, заслуживают особого внимания со стороны уголовно-правовой доктрины. Потребность в высококвалифицированных специалистах, способных разрабатывать и обслуживать VR/AR-программы, также является вызовом не только для представителей научного сообщества, но и для правоприменителей.

Annotation. At the end of the XX century mankind initiated a large-scale integration of digital technologies of virtual and augmented reality into various spheres of legal regulation. Many branches of law began to actively adapt to the system of new digital legal relations, but not all technologies were unequivocally accepted. This innovative approach provides scientists, law enforcers with the ability to simulate realistic scenarios of criminal legal relations in a controlled environment, including metaspaces and laboratory installations, which allows monitoring cognitive, affective, physiological and behavioural reactions of a person to various socially dangerous situations in real time while maintaining a high level of illegality and public danger. One of the key reasons why the branch of criminal law is beginning to actively study the impact of digital technologies on social relations is the issue of human security, protection of human rights and freedoms. Work in this field is associated with high risks, and any mistake can be considered critical. The use of virtual and augmented reality technologies in the mechanism of committing a crime allows to create more realistic and stressful conditions, which directly affects the qualification of criminal acts. Statistical data show that every year a person spends more and more time in the conditions of meta-universes (hybrid environment). The problems faced by the introduction of VR/AR technologies deserve special attention from the criminal law doctrine. The need for highly qualified specialists capable of developing and maintaining VR/AR programmes is also a challenge not only for representatives of the scientific community, but also for law enforcers.

Ключевые слова: дополненная реальность, цифровые технологии виртуальной реальности, VR-пространство, цифровая трансформация, цифровизация, цифровизация уголовного законодательства.

Keywords: augmented reality, digital virtual reality technologies, VR-space, digital transformation, digitalisation, digitalisation of criminal law.

Kalit so'zlar: kengaytirilgan haqiqat, virtual haqiqat raqamli texnologiyasi, VR maydoni, raqamli transformatsiya, raqamlashtirish, jinoyat qonunchiligini raqamlashtirish.

Введение. За прошедшие годы стал понятен общий подход законодателя к проблеме противодействия цифровой преступности: ответом на новое цифровое проявление преступного посягательства является корректировка соответствующей нормы УК РФ с указанием на совершение деяния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, уточнил спикер. В итоге онлайн-коммуникации прочно вошли в систему средств дифференциации уголовной ответственности. Насколько обоснован этот подход, покажет время. [1].

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы посредством сравнительного исследования имеющихся достижений в области цифровых продуктов возможности VR и AR-технологий определить влияние данных новелл на структуру норм уголовного права и всего уголовного закона в целом. Виртуальная реальность может помочь в создании решений для ряда общественно-опасных деяний, происходящий в виртуальном пространстве с человеком, посредством его цифрового аватара, формируя взаимосвязи, которые могут привести к появлению более продвинутых систем [2, 3].

Дополненная реальность (AR) представляет собой технологию, позволяющую объединять реальный мир с виртуальными объектами, созданными с помощью компьютерных технологий. Эти объекты могут быть использованы и взаимодействовать с ними. В России эта технология получила поддержку на государственном уровне: летом 2019 года AR, наряду с искусственным интеллектом и робототехникой, была признана сквозной цифровой технологией. Для использования AR достаточно наличия смартфона или планшета [5, 6]. Наиболее известным примером AR являются маски в мессенджерах. Однако эта технология находит применение не только для развлечения, но и в более широком спектре областей, таких как работа с оборудованием, помощь сотрудникам, обучение, маркетинг и продажи [7]. Это лишь небольшой круг общественных отношений, которые могут облегчить жизнь человека, однако исходя из теории социальной полезности, очевидным является тот факт, что любое правоотношение рано или поздно, может стать рисковым. Пороки содержания так или иначе, связанные с поведением человека не могут быть изменены или отменены в социуме.

Виртуальная реальность (VR) становится всё более распространённым явлением в обыденной жизни, поскольку она позволяет визуализировать 3D-модели реальных объектов. Виртуальная и дополненная реальность (VR и AR) позволяют гражданам из различных социальных слоев, осуществлять различный спектр действий в смоделированной среде, чтобы повысить их ситуационную осведомлённость. Это может помочь в расширении методов защиты, а также в активации во время реагирования на чрезвычайные ситуации и экстремальное поведение оппонента [8].

Виртуальная реальность — это 3D-приложение с эффектом погружения, которое объединяет наземную версию подземного пространства с головным убором для лучшего визуального восприятия на ходу. С его помощью можно визуализировать событие преступления, спрогнозировать поведение преступника и потерпевшего, уточнить, какие элементы конкретного состава преступления являются очевидными, а какие требуют дополнительного доказывания [9]. Имеющийся информационный шум вокруг проблемы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий, довольно часто обусловлен конъюнктурными стремлениями привлечь или отвлечь внимание «модной темой» без оглядки на действительные потребности правоприменения, с одновременным созданием либо укреплением в сознании населения мифических угроз. [10].

Постановка вопроса. Развитие цифровой экономики не только открывает новые возможности для общества и государства, но и вооружает преступников новыми методами совершения преступлений, а также создает дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни. Вынужденный переход на дистанционный режим работы спровоцировал увеличение числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. По данным МВД России характеристика состояния преступности в России за 2023 год отражает значительный рост числа преступлений в названной категории по сравнению с прошлым годом. Их число возросло на 73,4%, в том числе с использованием Интернета – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%¹. При этом следует обратить внимание, что речь идет только о зарегистрированных преступлениях, в то время как их реальное число очевидно превышает официальную статистику. Таким образом, вместе с развитием информационных технологий и стремлением государства к полной цифровой трансформации всех сфер общественной

жизни, цифровой прогресс совершенствует также инструменты для совершения преступлений, увеличивая их количество.

При использовании в практических целях такие приложения могут быть очень полезны. Ультрапрактичные многоугольные приложения с эффектом погружения в цифровую реальность могут использоваться для обучения операторов и инженеров на объектах добычи и транспортировки нефти и газа [11]. Эпоха имитирует условия работы и позволяет проводить эффективное обучение в безопасной и контролируемой среде. Динамические симуляторы, используемые в играх, могут применяться для создания реальных сценариев для тестирования и обучения следователей работе в сложных условиях. Динамический симулятор работы генерирует реальные сценарии для практического обучения [12].

С учетом произошедших изменений в мире и России в доктрине актуализированы вызовы, угрозы и риски уголовно-правового характера, определены цели, направления и задачи государственной деятельности по ее обеспечению. Доктрина нацелена на совершенствование государственного управления в области обеспечения безопасности, поддержание стабильности уголовного законодательства [13].

VR/AR цифровые технологии незаменимы в обучении и переобучении работников правоохранительных органов, однако такие программы на данном этапе развития общества пока отсутствуют. Люди могут выучить теоретические основы, но без должного опыта рассчитывать на эффективное внедрение цифровых компетенций в уголовный закон пока нет возможности.

Методы решения. В процессе проведения исследования были использованы: общенаучный метод диалектического познания, а также ряд научно-исследовательских методов, таких как системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический (дедукции, индукции, определения и деления понятия), статистический и др. В качестве систематического исследования были установлены строгие правила для отбора итоговых материалов для работы. В качестве одного из основных инструментов поиска использовался Google Scholar, который выдавал список статей по каждому запросу, 3D-модели, интерактивные графики и мультимедийные презентации. Широкая методологическая база исследования, базирующаяся на принципах диалектического материализма и интегрирующая диалектический метод познания объективной реальности с его материалистической интерпретацией, а также комплекс общенаучных (системно-структурный и формально-логический анализ, индуктивно-дедуктивные методы) и специальных (формально-юридический, сравнительно-правовой) методов познания.

Результаты и образцы. Применение VR-технологий представляет собой актуальную тему для исследований. В своих исследованиях авторы демонстрируют, что VR-технологии позволяют снизить непредвиденные затраты за счёт уменьшения ошибок, вызванных человеческим фактором.

В докладе, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, отмечается тенденция к созданию функциональных решений, включая разработку приложений виртуальной реальности для обучения персонала специфическим навыкам. Д. Ю. Андрушко рассматривает потенциал VR-технологий в контексте формирования профессиональных компетенций. Автор доказывает, что использование VR-технологий создаёт эффективные методы обучения и формирования профессиональных навыков [1, С. 5]. Однако в статье указывается, что высокая стоимость конечных решений ограничивает широкое применение VR-технологий в образовательном процессе. По мнению А. П. Гладких, популярность VR-технологий в России значительно ниже, чем в развитых странах, поскольку стоимость одного проекта превышает 20 миллионов рублей. Это делает разработку и внедрение доступными только для крупных организаций [10, С. 80].

О. А. Наумова и А. В. Тимошенко рассматривают основные препятствия для внедрения VR-технологий в России и приходят к выводу, что широкому распространению препятствует комплекс факторов, включая технологические ограничения, которые во многом зависят от разработчиков [15, С. 54].

Ограниченная доступность высокотехнологичного оборудования и необходимость приобретения специализированных устройств, таких как VR-шлемы, сдерживают широкое внедрение VR-технологий [11].

Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют внедрять и визуализировать аватаров человека («цифровых двойников») для имитации среды, удаленно взаимодействовать специалистам на разных местностях, управлять действиями человека и формировать цифровые инструкции.

Также важно обеспечить обучение сотрудников для использования новых технологий. Можно начать с проведения тренингов и семинаров, чтобы ознакомить сотрудников с основами AR и VR.

Следующим шагом может быть пилотный проект, который позволит проверить эффективность выбранных решений на практике и откорректировать их при необходимости. После успешного тестирования можно приступать к масштабному внедрению технологий в деятельность правоохранительных органов и должностных лиц, с целью упростить квалификацию преступлений.

Наконец, необходимо постоянно мониторить результаты и адаптировать использование технологий в соответствии с изменяющимися условиями и потребностями человека.

Цифровая трансформация не только повысит защищенность человека, но и поспособствует повышению эффективности уголовной и уголовно-исполнительной политики в целом [6].

Интересное применение нашла виртуальная реальность при проведении экскурсий, проверок контролирующими органами. За счет VR удастся создать безопасный для участников мир, в котором они могут без риска для здоровья осмотреть все места, ознакомиться с механизмом совершения преступления [11]. Виртуальная реальность Varwin XRMS обладает массой преимуществ, которые делают ее невероятно востребованной [6].

Безопасность. Только благодаря VR-тренажерам удастся без риска для здоровья и жизни обучиться работать в любых ситуациях, настраивать оборудование, освоить непривычные и сложные системы. Стажеры могут оценить свои силы в экстренной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать еще ряд важных свойств: эффективность, экономичность, универсальность [1].

Аватары – это один из основных инструментов существования метавселенной. Если рассматривать открытую метавселенную, то необходимо отметить, что она постоянно меняется, состоит из различных уровней, цифровых технологий, экосистемных аспектов. С помощью цифрового аватара человек может реализовать внутри метавселенной свою идентичность и свои права [4].

Использование аватара в виртуальной среде позволяет человеку менять ментальное представление о себе. В теории личности преступника при ее криминологической характеристике необходимо учесть не только биологические факторы, повлиявшие на совершение преступления, но и социально-психологические. В условиях метавселенной, когда воля человека реализована через аватара, которого он создал количественные и качественные характеристики меняются, искажается в целом портрет преступника, изменяется индивидуальный механизм совершения преступления. В продолжение высказанного тезиса следует сделать вывод о том, что в теории криминологии необходимо изучить не только личность преступника конкретного вида преступления, но и личность цифрового преступника, которая реализована через его цифровой аватар.

С появлением в теории криминологии и уголовного права метавселенных как объекта изучения возникает логичный вывод о том, что теории происхождения преступности и личности преступника также следует рассмотреть в новом контексте, поскольку биологическая теория становится сложной в своей аргументации. Аватар может существовать в VR-среде с любой внешностью, которую ему обозначил разработчик и пользователь. Все пожелания могут быть учтены и внедрены в дизайн-проект цифрового аватара, следовательно распознать в нем проявления личности преступника, невербальные признаки противоправного поведения практически невозможно. Цифровой аватар человека дает возможности реализовывать и социальные пожелания человека, чем лучше он будет прорисован, тем большим функционалом он будет обладать.

Интеграция виртуальной реальности в повседневную работу следственных подразделений также предостерегает от возникновения устаревших методов и устаревших подходов. Четкое понимание того, как работает оборудование и технологии, становится решающим фактором для обеспечения конкурентоспособности на рынке. VR/AR-технологии могут помочь оставаться на переднем крае инноваций, достигая более высокой раскрываемости и эффективном применении уголовного законодательства. Помимо этого, VR/AR цифровые технологии - мощный инструмент для взаимодействия с другой аудиторией. У этой области есть большой потенциал для дальнейшего развития. Постоянно происходят усовершенствования технологий и их доступности, что будет способствовать более широкому внедрению среди компаний в данной сфере.

Правительства и другие заинтересованные стороны должны поддерживать исследования и развитие VR-технологий, а также стимулировать компании к их внедрению. Это может помочь создать более безопасные и эффективные условия вынесения судебных решений. Помимо этого, обучение и подготовка новых специалистов должны быть пересмотрены с учетом преимуществ, которые предлагают современные технологии, такие как VR/AR. Это позволит создать более компетентных специалистов, готовых к вызовам и требованиям современности

Таким образом, внедрение цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности в уголовно-правовую сферу является не просто временным трендом, а необходимым шагом к более безопасному, эффективному и устойчивому будущему. Государства, которые первыми адаптируют новые технологии, получают конкурентные преимущества и смогут лучше справляться с вызовами, которые ставит перед ними современный мир. Система правового регулирования нуждается в постоянном совершенствовании. Отсутствие системности приводит к неясности порядка применения тех или иных нормативных актов, отсутствуют механизмы контроля и надзора за использованием цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности при работе.

Список литературы

1. Андрушко Д.Ю. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе: проблемы и перспективы // Научное обозрение. Педагогические науки. 2018. № 6. С. 5–10.
2. Барсалоу, М., и Стажиньска, Б. (2023). Исследование использования метода «Пять почему» в промышленности. *Quality Innovation Prosperity*, 27(1), 62-78. <https://doi.org/10.12776/qip.v27i1.1771>
3. Бегишев И.Р., Жарова А.К., Громова Е.А., Залоило М.В., Филиппова И.А., Шутова А.А. Современная зарубежная правовая мысль о новых явлениях цифровой трансформации // *Цифровые технологии и право*. 2024;2(2):257-261. DOI: <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.13>.
4. Биннс, Р. (2018). Алгоритмическая подотчетность и общественный разум. *Философия и технологии*, 31(4), 543-556. <https://10.1007/s13347-017-0263-5>.
5. Бхатт Н. Преступления в эпоху искусственного интеллекта: гибридный подход к ответственности и безопасности в цифровую эпоху. *Журнал цифровых технологий и права*. 2025;3(1):65–88. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.3>. EDN: [rtolza](https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.3)
6. Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере государственного и муниципального управления. М. : РПА Минюста России, 2009.
7. Вейс Ю.В., Алфимов Г.Д. Влияние VR-технологий на эффективность производства в нефтегазовом комплексе // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2023. № 5–1 (99). С.79–83.
8. Гарусов, Андрей В. 2016. О некоторых проблемах оценки показаний лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела // *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России* 2 (70): 60–64. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26684023>. EDN: <https://elibrary.ru/wlycbt>.
9. Галлезе Нобиле К. Регулирование умных роботов и искусственного интеллекта в Европейском союзе // *Цифровые технологии и право*. 2023;1(1):33-61. DOI: <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.2>. EDN: [UNSONV](https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.2)
10. Гладких А.П. Тенденции развития виртуальной реальности // *Актуальные проблемы авиации и космонавтики: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, посвященной Дню космонавтики*. Красноярск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева", 2020. С. 768–770.
11. Иван, Д., и Манеа, Т. (2022). Использование ИИ в уголовных делах, разрешенное законодательством ЕС и необходимое для защиты основных прав. *Международный журнал права в меняющемся мире*, 1(1), 17-32. <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v1i1.15>
12. Кинг, Т. К., Аггарвал, Н., Таддео, М., и Флориди, Л. (2021). Преступления с использованием искусственного интеллекта: междисциплинарный анализ прогнозируемых угроз и решений. В книге Дж. Коулса и Дж. Морли (ред.), *Ежегодник Лаборатории цифровой этики за 2020 год*. Ежегодник Лаборатории цифровой этики. Спрингер, Чам. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80083-3_14.
13. Лазарева, Валентина А. 2018. Российский следователь: судья или инквизитор??. *Уголовное судопроизводство* 4: 6–11. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35740665>. EDN: <https://elibrary.ru/vbmlq5>.
14. Маркоф, Дж. (2016, 23 октября). По мере развития искусственного интеллекта растет и его криминальный потенциал. *The New York Times*. <https://clck.ru/3Gpr5Z>
15. Наумова О.А., Тимошенко А.В. Применение технологии виртуальной реальности в российском бизнесе: проблемы и пути их преодоления // *Тенденции развития науки и образования*. 2021. № 69–3. С. 54– 57.

16. Середнев, Владимир А. 2016. Стадия возбуждения уголовного дела: рудимент или необходимость??. Российское право: образование, практика, наука 4: 17–22. <https://cyberleninka.ru/article/n/stadiyavozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-rudiment-ili-neobhodimost/viewer>.
17. Хан, К., Али, А., Хан, З., и Сиддика, Х. (2021). Искусственный интеллект и уголовная ответственность. В 2021 году на Международной конференции по инновационным вычислениям (ICIC), IEEE (стр. 1-7). <https://doi.org/10.1109/icic53490.2021.9692954>
18. Шестакова, Любовь А. 2022. “Опыт использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве отдельных стран англо-саксонского права”. Основы экономики, управления и права 3 (34): 42–46. http://doi.org/10.51608/23058641_2022_3_42.

Сведения об авторе

Денисович Вероника Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, <https://orcid.org/0000-0003-3125-6570>, e-mail- veronika.denisovich@inbox.ru, телефон: 89823651689.

Научно-исследовательский институт цифровых технологий и права Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирязова, г. Казань, Россия.

Denisovich Veronika Vladimirovna - PhD in Law, Associate Professor, <https://orcid.org/0000-0003-3125-6570>, e-mail- veronika.denisovich@inbox.ru, phone: 89823651689. Research Institute of Digital Technologies and law, V.G. Timiryasov Kazan Innovation University, Kazan, Russia.

Denisovich Veronika Vladimirovna-yuridik fanlar nomzodi, dotsent, <https://orcid.org/0000-0003-3125-6570>, elektron pochta - veronika.denisovich@inbox.ru, telefon: 89823651689. V. G. Timiryasov nomidagi qozon innovatsion universitetining raqamli texnologiyalar va huquq ilmiy-tadqiqot instituti, Qozon, Rossiya.

References

1. Andrushko D.Y. Application of virtual and augmented reality technologies in the educational process: problems and prospects // Scientific Review. Pedagogical sciences. 2018. № 6. С. 5-10.
2. Barsalou, M., & Starzyńska, B. (2023). Exploring the use of the Five Why method in industry. *Quality Innovation Prosperity*, 27(1), 62-78. <https://doi.org/10.12776/qip.v27i1.1771>
3. Begishev, I.R., Zharova, A.K., Gromova, E.A., Zaloilo, M.V., Filippova, I.A., Shutova, A.A. Modern foreign legal thought on new phenomena of digital transformation // *Digital Technologies and Law*. 2024;2(2):257-261. DOI: <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.13>.
4. Binns, R. (2018). Algorithmic accountability and public intelligence. *Philosophy & Technology*, 31(4), 543-556. <https://10.1007/s13347-017-0263-5>. <https://10.1007/s13347-017-0263-5>.
5. Bhatt, N. Crime in the age of artificial intelligence: a hybrid approach to accountability and security in the digital age. *Journal of Digital Technology and Law*. 2025;3(1):65-88. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.3>. EDN: rtozla
6. Bukalerova L.A. Informational crimes in the sphere of state and municipal administration. M. RPA of the Ministry of Justice of Russia, 2009.
7. Veis Yu.V., Alfimov G.D. Influence of VR-technologies on production efficiency in oil and gas complex // *Economics and Business: Theory and Practice*. 2023. № 5-1 (99). С.79-83.
8. Garusov, Andrey V. 2016. On some problems of evaluating the testimony of persons interested in the outcome of a criminal case // *Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia* 2 (70): 60-64. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26684023>. EDN: <https://elibrary.ru/wlycbt>.
9. Gallese Nobile K. Regulation of smart robots and artificial intelligence in the European Union // *Digital Technology and Law*. 2023;1(1):33-61. DOI: <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.2>. EDN: UNSONV
10. Gladkikh A.P. Trends in the development of virtual reality // *Actual problems of aviation and astronautics: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference dedicated to the Day of Cosmonautics*. Krasnoyarsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev’, 2020. С. 768-770.
11. Ivan, D., & Manea, T. (2022). The use of AI in criminal cases authorised by EU law and necessary for the protection of fundamental rights. *International Journal of Law in a Changing World*, 1(1), 17-32. <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v1i1.15>
12. King, T. K., Aggarwal, N., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). Artificial intelligence crime: an interdisciplinary analysis of predictive threats and solutions. In J. Coles and J. Morley (eds.), *Digital Ethics Lab Yearbook 2020*. Digital Ethics Lab Yearbook. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80083-3_14.
13. Lazareva, Valentina A. 2018. Russian investigator: judge or inquisitor? “. *Criminal Justice* 4: 6-11. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35740665>. EDN: <https://elibrary.ru/vbmlqs>.

14. Markof, J. (2016, 23 October). As artificial intelligence advances, so does its criminal potential. The New York Times. <https://clck.ru/3Gpr5Z>
15. Naumova O.A., Timoshenko A.V. Application of virtual reality technology in Russian business: problems and ways to overcome them // Trends in the development of science and education. 2021. № 69-3. C. 54- 57.
16. Serednev, Vladimir A. 2016. The stage of initiation of criminal proceedings: rudiment or necessity? ”.Russian law: education, practice, science 4: 17-22. <https://cyberleninka.ru/article/n/stadiyavozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-rudiment-ili-neobhodimost/viewer>.
17. Khan, K., Ali, A., Khan, Z., & Siddiq, H. (2021). Artificial intelligence and criminal accountability. In 2021 International Conference on Innovative Computing (ICIC), IEEE (pp. 1-7). <https://doi.org/10.1109/icic53490.2021.9692954>
18. Shestakova, Lyubov A. 2022. ‘The experience of using information technology in criminal proceedings of selected countries of Anglo-Saxon law’”. Fundamentals of Economics, Management and Law 3 (34): 42-46. http://doi.org/10.51608/23058641_2022_3_42.